

INVERNO

CERCHIA DI DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 029

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La prima notizia di questo dipinto risale al 1790, quando l'opera fu elencata nell'inventario dei beni di casa Borghese come 'Scena villereccia, Bassano', descrizione ripresa nel 1833 dall'estensore del *Fidecommisso*. Riferita inizialmente a Jacopo Bassano (Venturi 1893; Arslan 1931), fu Roberto Longhi nel 1928 ad accostarla per la prima volta alla bottega di Leandro, ipotesi scartata sia da Paola della Pergola (1955), che considerando il dipinto una derivazione da un originale di Jacopo lo riportò dapprima nell'ambito di quest'ultimo, pubblicandolo infine come una copia; sia da Edoardo Arslan (1960), che lo ritenne prossimo ai modi di Girolamo Bassano.

Il dipinto, finora erroneamente interpretato come *Scena campestre*, raffigura invece l'*Inverno*, stagione a cui rimandano le diverse scenette rappresentate, come la raccolta della legna sulla sinistra, la famiglia di contadini stretta intorno al fuoco, la donna con il fuso e l'uomo seduto in atto di scaldarsi i piedi. A confermare questa pista la presenza sullo sfondo di un *Cristo portacroce*, un brano che analogamente ritorna sia nell'*Inverno* del Kunsthistorisches Museum di Vienna ([Gemäldegalerie, inv. 4288](#)), sia in una seconda redazione di tale soggetto sempre di collezione Borghese ([inv. 9](#)).

È probabile, inoltre, che al pari delle altre *Stagioni* di casa Borghese, anche questa tela si trovasse nel casino di Porta Pinciana nel 1650, quando Iacomo Manilli segnalò ai suoi lettori ben tredici opere, da lui genericamente assegnate all'ambiente bassanesco.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 43;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 46;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, p. 349;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 103, n. 183;

- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 15.

English version

WINTER

CIRCLE OF DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 029

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The first mention of this painting dates to 1790, when it was included in the inventory of the belongings of the Borghese family. Here it was indicated as a 'country scene by Bassano'. The same description was given by the compiler of the 1833 *Inventario Fidecommissario*. Originally attributed to Jacopo Bassano (Venturi 1893; Arslan 1931), in 1928 Roberto Longhi was the first to propose that it came from the workshop of Leandro. His opinion, though, was rejected by Paola della Pergola (1955), who considered the work a derivation from an original by Jacopo; while first leaning toward an attribution to Jacopo's circle, she later published it as a copy. Longhi's hypothesis was also rebuffed by Edoardo Arslan (1960), who believed it to be in the style of Girolamo Bassano.

The subject of the painting was also uncertain at first. Initially believed to be a country scene, it is now understood to be a representation of *Winter*, as is evident in several of the scenes depicted in the composition, such as the gathering of firewood on the right, the family of peasants huddled around the fire, the woman with the spindle, and the seated man warming his feet. This interpretation is confirmed by the image of *Christ Carrying the Cross*, a motif found again in both the *Winter* at the Kunsthistorisches Museum of Vienna (Gemäldegalerie, inv. no. 4288) and a second version of the subject in the Borghese Collection (inv. no. 9).

In addition, it is probable that like the other works of the *Seasons* cycle in the Galleria Borghese this canvas was also in the Casino di Porta Pinciana in 1650, when Iacomo Manilli recorded 13 works which he attributed to the Bassano circle.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 88;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 43;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 46;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 178;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, p. 349;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 103, n. 183;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un*

